

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমি
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০
গাড়ির অধিযাচন পত্র

তারিখ:

রিপোর্ট করার সময়:

কি রকম গাড়ির প্রয়োজন	রিপোর্ট করার স্থান	ভ্রমণের কারণ		গন্তব্যস্থান	গাড়ি ফেরত আসার সময়
		সরকারি (কি কাজে ব্যবহার হবে তার বিবরণ)	ব্যক্তিগত		
অনুমোদনকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর				আবেদনকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীল	

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমি
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০
গাড়ির অধিযাচন পত্র

তারিখ:

রিপোর্ট করার সময়:

কি রকম গাড়ির প্রয়োজন	রিপোর্ট করার স্থান	ভ্রমণের কারণ		গন্তব্যস্থান	গাড়ি ফেরত আসার সময়
		সরকারি (কি কাজে ব্যবহার হবে তার বিবরণ)	ব্যক্তিগত		
অনুমোদনকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর				আবেদনকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীল	

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমি
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০
গাড়ির অধিযাচন পত্র

তারিখ:

রিপোর্ট করার সময়:

কি রকম গাড়ির প্রয়োজন	রিপোর্ট করার স্থান	ভ্রমণের কারণ		গন্তব্যস্থান	গাড়ি ফেরত আসার সময়
		সরকারি (কি কাজে ব্যবহার হবে তার বিবরণ)	ব্যক্তিগত		
অনুমোদনকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর				আবেদনকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীল	